

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11047823>

РОЛЬ ЛЕКСИКОЛОГИИ В ГРАММАТИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Панжиева Курбоной Тожиддиновна

ШАХРИСАБЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ, Студентка второго курса РТ 3-22 группа «Русский язык в группах
иностраннных языков».

Тиллаева Муяссар Ербазаровна

Старший преподаватель Шахрисабзского государственного
педагогического института

Аннотация: В статье рассматривается роль лексикологии в науке, которая считается основной отраслью лингвистики, а также все ее положения и функции грамматического права. Указываются положения о слове и его свойствах, однозначных и многозначных словах, прямом и переносном значении слов, о видах слов по форме и значению.

Ключевые слова: слово, лексическое значение, однозначность, многозначность, омоним, синоним, антоним, пароним, общеупотребительные слова, устаревшие слова.

Annotation: the article examines the role of lexicology in science, which is considered the main branch of linguistics, as well as all its provisions and functions of grammatical law, the provisions on the word and its properties, unambiguous and ambiguous words, figurative and direct meaning of words, types of words in form and meaning are indicated.

Keywords: word, lexical meaning, unambiguity, ambiguity, homonym, synonym, antonym, paronym, commonly used words, obsolete words.

Лексикология (от греч. *lexis* - слово, *logos* - учение) - раздел науки и языке, изучающий лексику в ее современном состоянии и историческом развитии.

Лексика (от греч. *Lexikos* - словесный, словарный) словарный состав языка. Лексика - это совокупность слов, входящих в состав того или иного естественного языка. В раздел "Лексика" включены следующие понятия: слово,

лексическое и грамматическое значения слова, многозначность, омонимы, синонимы, антонимы, паронимы, общеупотребительные слова. Теперь рассмотрим грамматические закономерности этих терминов.

Лексическим значением слова называется закрепления в сознании говорящих соотношенность звукового комплекса языковой единицы с тем или иным явлением действительности. Слово- основная единица языка. Из слов состоят словосочетания и предложения. Слова отличаются друг от друга прежде всего звуковым составом и значением. Возьмём слова *стол, небо, картина*. Каждое из них имеет своё звучание и собственное (индивидуальное) лексическое значения. Слово называют предметы, людей, животных, птиц (*книга, писатель, волк, ласточка*), явления природы (*ветер, дождь*), различные действия (*бегать, писать*), различные признаки (*синий, точный*) и многое другое.

Лексические значения слов типа *дом, ручка, кукла* можно представить наглядно и показать рисунками. Однако в языке много слов и с таким лексическим значением, которое нельзя представить наглядно, например: *грамматика, искусство*, и т. д.

Однозначные и многозначные слова. Однозначный слова- это слова с одним лексическим значением, например: *герб* - отличительный знак государства или города, которой изображается на флагах, на монетах, печатах (*герба, гербу, мн. гербы, гербов*). Многозначные слова- это слова, имеющие двух или более лексических значений. Многозначных слов в языке больше, чем однозначных. В многозначных словах различают основное значение и вторичное. Так, прямое значение слова *павлин* - "птица из семейства фазановых с нарядным определением"; переносное - "человек, который пытается казаться важнее, чем есть на самом деле, и потому смешон".

Омонимы. Слово, одинаково звучащие, относящиеся к одной и той же части речи, но не имеющие ничего общего в своем лексическом значении, называются омонимами: *ручка*- рука, *ручка*- письменная принадлежность. Все омонимы подразделяются на группы по полному или неполному совпадению:

- звукового состава (*курится- курица*);
- графического изображения (*зАмок- замОк*);
- грамматической нормы (*лечу людей- лечу высоко*).

Слова, совпадающие по звучанию, но не совпадающие по написанию, называются омофонами: *кот- код, лесть- лезть*.

Слова, одинаковые по написанию, но разные по звучанию, называются омографами: *мУка- мука*.

Слова, совпадающие по написанию и звучанию только в некоторых грамматических формах, называются омоформами: *лайка*- имя существительное,

женский род, в им. п., ед. ч. - *лай-ка* - глагол в повелительном наклонении, ед. ч., с частицей *-ка*;

Синонимы- слова, близкие или одинаковые по значению и относящиеся к одной части речи, но различные по своему звучанию: *ярко-светло-красочно, красивая-симпатичная-приятная-ослепительная*. Группа слово состоящая из нескольких синонимов, называется *синонимическим рядом (или гнездом)*. Синонимические ряды могут состоять как из разнокорневых, так и из однокорневых, так и из синонимов: *лицо-лик, рыбак-рыболов, рыбарь*.

Антонимы- слова, противоположные по значению и относящиеся к одной и той же части речи: *плюс-минус, хорошо- плохо*.

Антонимы заключают в себе противоположные оттенки смысла, поэтому встречаются у слов, значения которых соотносительны:

- по качеству: *умный-глупый*;
- по количеству: *много-мало*;
- по чувству: *любить-ненавидеть*;
- по размеру: *широко- узко*;
- по возрасту: *старше - младше*;
- по направлению: *войти-выйти*;
- по времени: *поздно-рано*;
- по природным явлениям: *восход- закат*.

Не имеют антонимов имена существительные с конкретным значением: *стул, дерево*; имена существительные, обозначающие термины: *ромб, тычинка*; большинство имен прилагательных, обозначающих цвета: *фиолетовый, бурый*; имена числительные: *семьсот тридцать два*; большинство местоимений: *я, она, никто*.

Паронимы- это однокорневые слова, близкие по звучанию, но не совпадающие в значениях: *подпись- роспись, одеть- надеть, главный- заглавный*. Паронимы, как правило, относятся к одной части речи и выполняют в предложении аналогичные синтаксические функции. Учитывая особенности словообразования паронимов, можно выделить следующие группы.

1. Паронимы, различающиеся приставками: *опечатки- отпечатки*;
2. Паронимы, различающиеся суффиксами: *безответный-безответственный*;
3. Паронимы, различающиеся характером основы: один имеет непроизводную основу, другой- производную. При этом в паре могут быть:

а) слова с непроизводной основой и приставочные образования: *рост- возраст*;

б) слова с непроизводной основой и бесприставочные слова с суффиксами: *тормоз- торможение*;

в) слова с непроизводной основой и слова с приставкой и суффиксом: *груз-нагрузка*.

Лексика с точки зрения ее употребления. К общеупотребительным (или нейтральным) словам относят известную большинству людей и употребляемую всем населением лексику, а к не общеупотребительным словам - ту лексику, которая известна не всем людям, говорящим на данном языке: это диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы, устаревшие слова, неологизмы, поэтизмы, варваризмы, интернационализмы, экзотизмы, арготизмы.

Устаревшие слова делятся на историзмы и архаизмы. Историзмы- это слова, обозначающие предметы или явления действительности, которые ушли из современной жизни. Вместе с уходом предмета или отмиранием явления из нашего употребления выпадают называвшие их слова: *лакей, поручик*. Они используются в учебниках истории, в исторических романах для создания колорита эпохи и в активном словаре синонимов не имеют. Архаизмы- это слова, обозначающие предметы или явления, которые существуют в современной жизни, но имеют другие названия. Например: *сей-этот, давеча-недавно*.

Неологизмы, то есть новые слова, появляются в языке, чтобы обозначить какое-то новое явление в жизни. Неологизмы являются еще не ставшими привычными наименованиями соответствующих понятий. Примерами неологизмов нашего времени могут служить слова: *хемис, кредит-модуль, блогер, тиктокер*.

Короче говоря, наиболее изменяющимся и обогащающим слоем среди языковых слоев является лексический слой. Обогащение лексического пласта происходит за счет неологизмов и литературизации диалектных слов. Широкое использование неологизмов и их правильное применение – одна из важных задач молодых лингвистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова. Современный русский язык. – 11-е изд. –М.: Айрис-пресс, 2010.;
2. М.В. Панов. Изучение состава слова в национальной школе. Учебное пособие. Москва. 2001.;
3. Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. Русский язык и культура речи. Учебник. Москва Издательский центр «Академия» 2007.;
4. А. А. Реформатский. Введение в языковедение. Издательство «Аспект Пресс» Москва.
5. Книга " Русский язык " учебное пособие -(Т. Кельдиев). Ташкент-2019 г.
6. ;2. Книга " Современный русский язык " -(Л. Рахматуллаева, Ш. Махкамов). Ташкент -2007 г.;
7. Книга " Русский язык " универсальное пособие (Абдурахманова Шохсанам). Ташкент -2021 г.